

PISA XALQARO BAHOLASH DASTURIDA MATEMATIK MULOHAZA YURITISH VA MASALALAR YECHISH

Aziza Amonova Saydulloyevna

JDPU “Boshlang‘ich ta‘lim” fakulteti 3-bosqich talabasi

Tel: +998944837454

Email: amonova0929@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada PISA dasturining matematik savodxonlik yo‘nalishi haqida fikrlar hamda o‘quvchilarning matematik mulohaza yurita olishlari asosida natijalarga erishishi kabilar aytib o‘tilgan. Muammoli masalalarni yechishdagi faoliyatlari va tartiblari haqida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: PISA, induktiv, deduktiv, abstraksiya, miqdor, mulohaza yuritish, murakkab masala, matematik yechim, talqin qilish, baholash

KIRISH

Mamlakatimizda ta‘lim-tarbiya tizimini tubdan isloh qilishga alohida e‘tibor qaratilib, farzandlarimizning jahon andozalari darajasida zamonaviy bilim va kasb-hunarlarini egallashi, jismonan va ma‘nan yetuk insonlar bo‘lib ulg‘ayishi, ularning qobiliyat va iste‘dodini, intellektual salohiyatini yuzaga chiqarish, yosh avlod qalbida Vatanga sadoqat va fidoyilik tuyg‘ularini yuksaltirish borasida ulkan ishlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda dunyo mamlakatlarining ta‘lim tizimidagi yutuqlarini baholash bo‘yicha tadqiqotlar o‘tkazuvchi hamda islohotlarni amalga oshirishda ko‘maklashuvchi nufuzli xalqaro tashkilotlar mavjud. O‘zbekistonning ushbu tadqiqotlardagi ishtiroki va natijalari dunyo hamjamiyatida umume‘tirof etilishi, yosh avlodni xalqaro tajribalardan kelib chiqqan holda yangi innovatsion usullarda ta‘lim olishini ta‘minlash hamda olgan bilimlarini amalda samarali qo‘llay bilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) turli sohalarda yuzaga kelgan muammolarning yechimini topish ustida izlanishlar olib boradi. Jumladan, ushbu tashkilot negizida ta‘lim tizimining asosiy bo‘g‘ini bo‘lgan umumiy o‘rta ta‘limni rivojlantirish maqsadida PISA (The Programme for International Student Assessment) – O‘quvchilar savodxonligini baholash bo‘yicha xalqaro dastur ishlab chiqildi. Bu xalqaro baholash dasturi matematik savodxonlik, kreativ fikrlash qobiliyati hamda tabiiy savodxonlikni baholaydi. PISA tadqiqotlarining asosiy yo‘nalishi hisoblangan matematik savodxonlik tushunchasining mohiyati ham yildan

yilga takomillashib bormoqda. Matematik savodxonlik – bu shaxsning turli hayotiy vaziyatlar (kontekstlar) va masalalar ustida matematik mulohaza yuritish, berilgan muammoni matematika yordamida ifodalay olish, muammoni yechishda matematikani qo‘llay olish va olingan natijalardan muammoning yechimini talqin qilish va baholashda foydalana olish qobiliyatidir.

ADABIYOTLAR VA METODOLOGIYA

Matematik savodxonlikning ta’rifiga nazar tashlaydigan bo‘lsak, u turli kontekstlarda berilgan real hayotiy muammolarni yechishda matematikadan unumli foydalanishni taqozo etadi. Shu bilan birga, matematik savodxonlik, xoh u induktiv, xoh deduktiv bo‘lsin, o‘quvchidan matematik mulohaza yuritishni hamda hodisalarni tasvirlash, tushuntirish va oldindan bashorat qilish maqsadida matematik tushuncha, fakt, algoritm va vositalardan foydalanishni va muammoni yechishni talab qiladi. Matematik savodxonlik – bir tomondan matematikani muammoli masala yechishni, ikkinchi tomondan esa, matematik mulohaza yuritishni nazarda tutadi. PISA–2021 tadqiqotlarida matematik mulohaza yuritishga muammoni yechish siklining muhim ahamiyatli jihati sifatida katta urg‘u beradi. Matematik savodxonlikning talqini va aqliy faoliyat turlari quyidagicha shakllanadi: Biz mulohaza yuritamiz, qo‘llaymiz, talqin qilamiz hamda baholaymiz. Birorta hayotiy muammoni bu yuqoridagi faoliyat turlari orqali matematik masalaga aylantiramiz, uni yechamiz va oxirida hayotiy yechimni shakllanishiga olib keladi. Matematik mulohaza yuritish xoh u deduktiv, xoh u induktiv bo‘lsin, maktabdagi matematika fanining asosini tashkil etadigan ayrim tayanch tushunchalar bilan bog‘liq. Bunday tayanch tushunchalar tarkibiga quyidagilar kiradi:

- miqdor, sanoq sistemalari va ularning algebraik xossalarini tushunish;
- abstraksiya va timsollar yordamida ifodalashning muhimligini anglash;
- matematik strukturalar va ulardagi qonuniyatlarni ko‘rish;
- miqdorlar orasidagi funksional bog‘lanishlarni tanish;
- matematik modellashtirishni real olamning turli (masalan, fizik, biologik, ijtimoiy, iqtisodiy va gumanitar fanlardagi) hodisalarni tadqiq qilish vositasi sifatida qo‘llash;
- statistika asosida o‘zgaruvchanlik yotishini anglash.

O‘quvchi matematikani qo‘llash jarayonini qanday yo‘llar bilan amalga oshiradi:

- amaliy matematik masalani yechish uchun o‘rganilgan matematik tushunchalar, faktlar, g‘oyalar, qonuniyatlar, algoritmlar va metodlardan foydalanish;
- masalani yechishning muqobil usullarini tahlil qilish, tanlash va asoslash;
- masalani (muammoni) yechish jarayonida yangi matematik bilimlarni hosil qilish va ularni o‘zlashtirish;
- matematik taxminlarni ifodalash va tadqiq qilish, matematik asoslash, taqqoslash va baholash;

- masala yechishda mantiqiy, kreativ fikrlash, matematik mulohaza yuritish va ilmiy izlanish usullari: kuzatish, o‘lchash, tajriba o‘tkazish, analiz va sintez, induksiya va deduksiya, taqqoslash va analogiyalardan foydalanish;
- matematik tushunchalar orasidagi aloqalarni tanib olish va ulardan foydalanish;
- kundalik turmushda uchraydigan va boshqa fanlarga oid o‘quv va hayotiy vaziyatlarda matematikani qo‘llash;
- tabiat, jamiyatdagi hodisa va jarayonlarni tushuntirish, modellashtirish uchun turli matematik talqin usullaridan foydalanish.

Kuzatishlarga ko‘ra, o‘quvchilar matematik mulohaza yuritish va masalalar yechishda sodda xulosalar chiqarishi, muammo mazmunidan kelib chiqib fikr yuritishi, muammo bilan matematik tushunchalarni bir-biriga moslash, real vaziyatni tasvirlay olish, matematik yechimni aniqlash uchun ishlatiladigan algoritmlar va jarayonlarni asoslash, matematik dalillar ustida fikr yurita olishi kerak bo‘ladi. O‘quvchilar muammoli masalalarni yechishda savolni yoki chizmani o‘qib tushunib talqin qila olishlari kerak. Matematik natijalarni chiqarib ularga munosabat bildira olishlari darkor.

XULOSA

Shuni alohida ta’kidlash lozimki, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida matematik savodxonlikning o‘sib borishi ijobiy natijalarga olib keladi va mantiqiy tafakkurni rivojlantirishga yordam beradi. O‘quvchilar istalgan masalalarni yechishda ijodiy yondashishlari uchun aqliy faoliyatini ishga solgan holda maxsus usullar bilan qurollantirilib, ya’ni ular taqqoslash, fahmlash, idrok qilish hamda xulosalar chiqarish orqali amalga oshiradi. Bundan ko‘rinib turibdiki, har bir o‘quvchi individual tarzda o‘zi mulohaza yurita olishi kerak. Masalani yechishga kirishayotib, eng avvalo uni yaxshi tushunishi kerak deb o‘ylayman. Shundagina ijobiy samara beradi. Buning uchun masalada aks etgan vaziyatni hayotiy tasavvur qila olishlari kerak. O‘quvchilar matematik masalalarning hayot bilan aloqalarini anglab yetishlari ularda o‘rganilayotgan fanga bo‘lgan qiziqishini oshiradi. Bunday aqliy tafakkurga ega o‘quvchilarda bilim, malaka, ko‘nikma jarayoni tezlashtirilgan darajada aks etadi. Masalan, ota-onasi mehnat qilayotgan tadbirkorlik sohasining yuksalishiga oid masalalarni o‘quvchi yecha olsa, bu erishilgan natijalar, albatta, o‘z samarasini yaqqol namoyon qiladi desak, mubolag‘a bo‘lmaydi. O‘quvchilar mulohaza yuritishida ko‘proq ovoz chiqarib mulohaza yuritganlari ma’qul deb o‘ylayman. Chunki, tarqoq holdagi fikrni biror ma’noni anglatuvchi nutq birliklari yordamida aniqlashga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Xalqaro tadqiqotlarda o‘quvchilarning matematik savodxonligini baholash” metodik qo‘llanma. Toshkent-2019
2. M.M. Қосимова А. Қосимов. “ON SOME TYPICAL PROBLEMS TO BE SOLVED IN PRIMARY SCHOOLS” Vol 10, Issue 1, January 2021:ACADEMICIA An International multidisciplinary Research Journal
3. Qosimova M. M., Kasimov A. A. On some typical problems to be solved in primary schools //Academicia: an international multidisciplinary research journal. – 2021. – Т. 11. – №. 1. – С. 502-517.
4. Qosimov M. F. et al. To develop students' skills of nature conservation and respect for human labor by teaching them to solve environmental problems //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2021. – Т. 10. –№. 1. – С. 175181
5. Kasimov A. A., Axrorov I. D. The methodical principles of organizing students independent work in mathematics //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – Т. 11.
6. Ачилов Н. А. Влияние учения Аль-Хаким Ат-Тирмизи в идейном наследии мыслителей influence of the teaching of al-hakim at-tirmisi in the ideal heritage of thinkers //Журнал выпускается ежемесячно, публикует статьи по гуманитарным наукам. Подробнее на. – 2018. – С. 70.